

УДК 159.9

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ ГЕЙМЕРОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИГРОВОЙ АКТИВНОСТИ

Расина Э.О., Жовторыпенко М.А.

*Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Симферополь,
Россия*

E-mail: rasina.evelina@mail.ru

В статье анализируются особенности волевой регуляции и мотивации геймеров с разным уровнем игровой активности. Выделены четыре паттерна саморегуляции: от подчинения игры реальным целям до коллапса волевой сферы вне виртуального контекста. Показано, что с ростом игровой активности программирование действий в игре сохраняется или усиливается, тогда как моделирование условий, гибкость и критичность в реальной жизни резко снижаются. Ключевым предиктором перехода к зоне риска выступает инверсия мотивационного профиля с доминированием амотивации и утратой волевого опосредования.

Ключевые слова: геймер, игровая деятельность, волевая регуляция, мотивация гейминга

ВВЕДЕНИЕ

Изучение волевой регуляции в контексте цифровой социализации приобретает особую значимость ввиду повсеместного распространения видеоигр, которые выступают одновременно и средой для когнитивного тренинга, и фактором риска формирования неэффективных паттернов самоконтроля. Анализ современных исследований показывает, что геймеры не являются однородной группой, их волевой профиль дифференцирован жанровыми предпочтениями, интенсивностью игровой активности и способностью к сохранению субъектной позиции по отношению к виртуальной деятельности. **Целью исследования** является дифференцированный анализ особенностей волевой саморегуляции и мотивационного профиля у геймеров с различной степенью игровой активности, а также выявление ключевых предикторов перехода от гармоничной увлеченности к дисфункциональным и зависимым формам поведения в виртуальной среде.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Проблема волевой регуляции является одной из ключевых в психологии личности, поскольку воля обеспечивает произвольную регуляцию поведения и преодоление препятствий для достижения сознательно поставленных целей [1]. В современном контексте, когда видеоигры становятся неотъемлемой частью досуга миллионов людей, изучение волевых особенностей геймеров приобретает особую

актуальность. Анализ исследований показывает, что вовлеченность в видеоигровую деятельность сложным образом связана с развитием и проявлением различных аспектов волевой сферы, при этом ключевую роль играют неоднородность самой группы геймеров и характер их игровой активности [1]. Исследование В.Б. Батоцыренова, хотя и посвященное академическим достижениям студентов, вносит важный вклад в понимание механизмов волевой регуляции. Автор обнаруживает, что волевой контроль и личностные ценности напрямую не влияют на результат деятельности, но создают благоприятные условия для возникновения состояния «потока» – полного погружения в деятельность, которое уже непосредственно определяет успешность. Это позволяет предположить, что у геймеров, для которых состояние потока является типичным, волевой контроль может выступать не как прямой исполнительный механизм, а как фактор, обеспечивающий саму возможность вхождения в это продуктивное состояние [2]. Значимым фактором, влияющим на волевую регуляцию, выступает тип предпочитаемых игр, геймеры не являются однородной группой: оффлайн-геймеры характеризуются высокой рефлексивностью и полнезависимостью, что предполагает склонность к анализу и обдумыванию решений, тогда как онлайн-геймеры отличаются высокой склонностью к риску как к поиску острых ощущений. При этом авторы опровергают распространенный миф о высокой импульсивности геймеров. Ни на когнитивно-стилевом, ни на личностном уровне значимых отличий от контрольной группы не выявлено. Наиболее активные геймеры (играющие более 12 часов в неделю) демонстрируют высокую полнезависимость и гибкий познавательный контроль, что говорит о развитой способности к произвольной регуляции внимания и действий в условиях быстро меняющейся информации [3]. Важным аспектом является влияние виртуальной среды на эмоциональную сферу, которая тесно связана с волевой регуляцией. И.С. Лучинкина выявила, что для геймеров, предпочитающих жанры «Экшн/РПГ», «Шутеры», «Приключения» и «Стратегии», характерны высокие показатели эмоционального истощения и деперсонализации, являющихся компонентами эмоционального выгорания. В то же время сами респонденты отмечают субъективное снижение тревоги, стресса и фрустрации после игровых сессий, что указывает на компенсаторную функцию игры как способа совладания с негативными состояниями. С точки зрения мотивации, у геймеров, предпочитающих «Шутеры» и «Спорт», доминирует идентифицированная регуляция, когда игра воспринимается как личностно значимая деятельность, а у любителей «Шутеров» и «Стратегий» – интегративная, когда игра становится частью образа жизни или будущей профессии [4].

Проблема возрастного развития волевой регуляции в контексте цифровой социализации рассматривается в ряде работ. В.Н. Шляпников показал, что у старшеклассников, проводящих в социальных сетях более пяти часов в день, наблюдаются значимо более низкие показатели по шкале контроля за действием и самоконтроля в деятельности и поведении. Это указывает на формирование неэффективного типа волевой регуляции, при котором личность оказывается ориентированной на состояние, а не на действие [5]. Е.Г. Воронцова, исследуя студентов технического вуза, обнаружила, что у значительной части из них (42%)

диагностируется низкий уровень самооффективности, то есть неуверенность в способности организовать и выполнить действия, необходимые для достижения цели. Это создает предпосылки для ухода в более предсказуемую и контролируруемую виртуальную среду [6]. В подростковом возрасте, как отмечают М.А. Шаманаева и О.А. Белобрыкина, склонность к игровой зависимости формируется на фоне несформированности способов психологической защиты и низкой способности к продуктивному выходу из трудных ситуаций, что сочетается с импульсивностью, безответственностью и конформностью [7]. Наконец, важно подчеркнуть, что сама по себе игра не является гарантией развития волевых качеств. А.Н. Веракса и Д.А. Бухаленкова, анализируя развивающие компьютерные игры для дошкольников, приходят к выводу, что большинство из них основаны на тренировке отдельных когнитивных навыков, а не на формировании внутренних средств управления поведением. Это объясняет отсутствие переноса полученных умений в реальную жизнь [8]. В целом, обобщая результаты исследований, можно констатировать, что психологические особенности волевой регуляции геймеров определяются сложным взаимодействием нейропсихологических предпосылок, типа и интенсивности игровой активности, жанровых предпочтений и возрастных особенностей. Видеоигры могут выступать как пространством для реализации и тренировки волевых качеств (особенно в жанрах стратегий и при умеренной активности), так и фактором, способствующим формированию неэффективных паттернов регуляции и уходу от реальности при чрезмерной вовлеченности. Ключевым звеном, определяющим характер этого влияния, является способность личности сохранять субъектную позицию по отношению к собственной деятельности как в виртуальном, так и в реальном мире, что требует целенаправленного развития рефлексии и осознанного самоконтроля [9-12]. Таким образом, анализ представленных работ свидетельствует о неоднородности волевой регуляции среди геймеров: высокий уровень произвольного контроля, полнезависимость и способность к вхождению в состояние потока характерны для активных пользователей, тогда как низкая самооффективность, ориентация на состояние и слабость регуляторных процессов создают предпосылки для компенсаторного ухода в виртуальную среду и формирования зависимого поведения. **Материалы и методы.** Эмпирическая выборка была представлена 147 жителями Республики Крым в возрастном диапазоне от 15 до 23 лет. В неё вошли как школьники, так и студенты; гендерное распределение составило 93 мужчины и 54 женщины ($M = 20,06$; $SD = 1,79$). Статистическая обработка массива данных выполнялась с использованием пакета SPSS версии 27.0, где применялся Н-критерий Краскала-Уоллиса. В качестве инструментария применялся комплекс методик: авторская анкета, направленная на выявление уровня вовлеченности в игровой процесс, шкала Gaming Motivation Scale (GAMS), позволяющая диагностировать глубинные мотивы игровой деятельности в парадигме теории самодетерминации (адаптация: Н. А. Иванова и др. (2016)) [13], опросник В.И. Моросановой (2020), изучающий стилевые особенности саморегуляции поведения [14], а также разработанные анкеты, ориентированные на оценку мотивационных и целевых аспектов использования игровых продуктов.

Результаты и их обсуждение. Авторский опросник для определения уровня игровой активности геймеров и анкеты, ориентированные на оценку мотивационных и целевых аспектов использования игровых продуктов позволили разделить респондентов на четыре группы в соответствии с уровнем выраженности их игровой активности. **Первая группа** объединила 19 респондентов (12,93%), которые демонстрируют низкий уровень активности и представляют собой ситуативных игроков, они имеют низкую эмоциональную вовлеченность, высокий волевой контроль. Игра для них – эпизодическое времяпрепровождение с короткими сессиями. Контроль времени абсолютный: при скуке или важных делах выключают игру без сожаления. Мотивация – развлечение или любопытство, игра как фон или способ убить время. Реальность насыщена, ухода от нее они не ищут. Эмоции ситуативны, проигрыш не вызывает сильных переживаний. Игра не значимый источник стресса или радости. **Вторая группа** включает геймеров со средним уровнем активности (64 человека, 43,54%), представляющих собой увлеченных игроков, воспринимающих игру как хобби и регулярно в нее включающихся. «Потеря времени» случается эпизодически и воспринимается как досадное исключение. Игра – главный способ релаксации, приносит яркие эмоции (азарт, гордость), которые сохраняются некоторое время, но не мешают работе. Неудача портит настроение на вечер, но к утру проходит. Возникает конфликт «хочу» и «надо», но волевой контроль осуществляется, для важного дела откладывается игра. Мысли об игре появляются при скуке, но легко прогоняются. Реальные цели приоритетнее. Появляются друзья по сети, но реальные друзья и семья важнее – игрок скорее выберет друга. **Третья группа** (43 человека, 29,25 %) – это зона риска, «серая зона» между здоровым увлечением и зависимостью. Сессии неконтролируемо длинные (ловушка «последний матч» затягивает на 4-6 часов). Регулярные жертвы сном, хронический недосып, снижение продуктивности. Мотивация получить эмоции или сбежать от скуки и тревоги. Проигрыш портит настроение на весь день, вызывает раздражительность. Игровые достижения эмоционально важнее реальных. Волевой контроль ослаблен, договоренности с собой нарушаются, дела откладываются. Мысли об игре навязчивы. Реальные цели кажутся блеклыми. Социальные последствия: конфликты с близкими, предпочтение онлайн-общения живому. Симптомы отмены при отсутствии доступа – дискомфорт, раздражение, пустота. **Четвертая группа** (21 человек, 14,29 %): на этом уровне игра становится центром жизни. Все остальное – работа, учеба, семья, гигиена – воспринимается как досадная помеха, мешающая главному процессу. Человек спит минимально, ест у монитора, пренебрегает гигиеной, берет отгулы или прогуливает работу, учебу ради игры. Мотивация – бегство от реальности. Эмоции – только в игре, вне ее – опустошенность, апатия. Самооценка полностью завязана на виртуальных успехах. Неудачи ведут к гневу, агрессии или депрессии. Волевой контроль отсутствует, попытки остановиться проваливаются. Мысли об игре тотально доминируют. Реальные цели обесценились. Социальная изоляция: живые контакты разорваны, круг общения – только гильдия. Синдром отмены ярко выражен (тревога, паника, агрессия до возвращения в игру) (Рисунок 1).

Рисунок. 1. Распределение показателей по уровням выраженности игровой активности респондентов

Дальнейший анализ данных закономерно проводить в соответствии с выраженностью показателя по выделенным группам (Таблица 1). Шкала мотивации гейминга позволила рассмотреть мотивационный профиль респондентов из каждой группы (Рисунок 2). Анализ данных выявил прямую связь между уровнем игровой активности и структурой мотивации. Рост вовлечённости сопровождается усилением как внутренней, так и внешних форм регуляции, при этом амотивация снижается. Однако в четвёртой группе наблюдается инверсия профиля: несмотря на высокие показатели интегративной и экстернальной регуляции (игра как часть идентичности и погоня за наградами), внутренняя мотивация падает, а амотивация становится доминирующей. Это свидетельствует о переходе от осмысленной деятельности к компульсивному поведению. Игра продолжается не ради удовольствия, а вследствие дисфункции волевой регуляции и утраты ценности альтернативных целей. Вторая группа демонстрирует гармоничный профиль с высокой внутренней и идентифицированной мотивацией при отсутствии конфликта. Третья группа представляет собой переломный этап с ростом интроецированной регуляции и чувства вины, что служит предиктором формирования зависимости. В четвёртой группе волевая регуляция полностью замещается зависимым паттерном поведения. Сопоставление мотивационных профилей и качественных характеристик групп позволяет сделать вывод, что волевая регуляция выступает центральным опосредующим звеном между мотивацией и уровнем игровой активности. У ситуативных и увлечённых игроков волевые процессы обеспечивают либо отсутствие конфликта (1-я группа), либо его продуктивное разрешение (2-я группа). В зоне риска (3-я группа) нарастающий дисбаланс между внешними и внутренними формами мотивации приводит к истощению волевых ресурсов, что проявляется в систематическом нарушении саморегуляции. На уровне зависимого поведения (4-я группа) волевая регуляция оказывается практически заблокированной, а поведение начинает подчиняться компульсивным механизмам, не требующим волевого участия. Сопоставление профилей саморегуляции по опроснику В.И. Моросановой (Рисунок 3,4) в реальном и игровом пространствах выявляет закономерную диссоциацию контуров управления поведением, которая усиливается по мере нарастания игровой вовлечённости. В первой и второй группах различия минимальны: респонденты либо подчиняют игру общим жизненным задачам, демонстрируя высокий волевой контроль и гибкость вне игры при редуцированной регуляции внутри неё, либо сохраняют конгруэнтность стилей, успешно интегрируя игровые цели в реальный график.

Рисунок 2. Распределение показателей по шкалам мотивации гейминга

В обоих случаях единый регуляторный механизм обслуживает обе сферы, обеспечивая адекватное моделирование условий, критичную оценку результатов и способность к своевременной коррекции поведения без внутреннего конфликта. Перелом наступает в третьей группе, где саморегуляция приобретает ригидный и конфликтный характер. В реальной жизни программирование действий и моделирование условий ослабевают, гибкость резко падает, а оценка собственных достижений искажается в пользу игровых успехов. В то же время в игровой деятельности наблюдается гипертрофированное планирование и детализация алгоритмов, что создаёт иллюзию высокой регуляторной компетентности, однако эта компетентность оказывается туннельной и не переносится на бытовые или профессиональные задачи. Ресурсы волевой сферы перераспределяются в пользу игры, оставляя реальные цели без регуляторного обеспечения, что формирует первый устойчивый дисбаланс между контурами.

Рисунок 3. Распределение показателей по шкалам саморегуляции

В четвёртой группе вне игры саморегуляция практически полностью коллапсирует – целеполагание подчинено игровым стимулам, моделирование внутренних и внешних условий отсутствует, поведение становится ригидно-хаотичным, а критическая оценка дезадаптации исчезает. Внутри игры, напротив, может сохраняться сверхадаптация к механикам, однако она представляет собой не волевою регуляцию, а полевое зависимое поведение, лишённое осознанного контроля. Таким образом, графики демонстрируют взаимную зависимость: чем более отточенной выглядит регуляция в виртуальной среде, тем более выражена её деградация в реальном контексте, что указывает на замещение волевых процессов аддиктивным драйвом и утрату способности к самостоятельной коррекции поведения. Данные различия подтверждаются статистическими данными (Н-критерий Краскала-Уоллиса): обнаружены значимые различия между первой и второй, второй и третьей, первой и третьей группой по показателям «внутренняя мотивация» ($H_{эмп} = 18,703$; $H_{эмп} = 23,163$; $H_{эмп} = 27,191$); между первой и второй, второй и третьей, первой и третьей группой по показателям «внешняя регуляция» ($H_{эмп} = 11,134$; $H_{эмп} = 23,166$; $H_{эмп} = 29,197$); между первой и второй, второй и третьей, первой и третьей группой по показателям «амотивация» ($H_{эмп} = 21,103$; $H_{эмп} = 23,871$; $H_{эмп} = 29,197$); также обнаружена обратная связь между первой группой и четвёртой по показателям «внутренняя мотивация» ($H_{эмп} = - 32,753$), «внешняя регуляция» ($H_{эмп} = - 28,463$); «амотивация» ($H_{эмп} = - 27,342$); между второй группой и четвёртой по показателям по показателям «внутренняя мотивация» ($H_{эмп} = - 29,741$), «внешняя регуляция» ($H_{эмп} = - 24,461$); «амотивация» ($H_{эмп} = - 17,381$). Таким образом, результаты исследования продемонстрировали четкую взаимосвязь характеристик волевой регуляции, мотивационного профиля и уровня игровой активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По уровню вовлечённости в игру и состоянию самоконтроля все респонденты делятся на четыре группы: от тех, кто играет редко и легко останавливается, до тех, для кого игра полностью вытеснила реальную жизнь. У обычных увлечённых игроков интерес к игре подкрепляется внутренним удовольствием и осознанием её ценности, а у зависимых игроков интерес угасает, и они продолжают играть по инерции или ради наград, уже не получая настоящего удовольствия. Главное различие между здоровым увлечением и зависимостью заключается в способности управлять своим поведением: на первых двух стадиях воля помогает вовремя остановиться, на третьей начинаются постоянные срывы, а на четвёртой волевой контроль исчезает полностью. С ростом зависимости возникает перекокс. Внутри игры человек может действовать очень собранно и продуманно, но в обычной жизни он становится беспомощным, теряет гибкость и перестаёт адекватно оценивать последствия своих поступков. Появление постоянного чувства вины за игру в сочетании с неспособностью перестроиться с игры на реальные дела служит тревожным сигналом перехода к зависимости, поэтому помощь должна быть разной для увлечённых игроков и для тех, кто уже находится в зоне риска.

Список литературы

1. Москвин В.А., Москвина Н.В. Произвольная регуляция человека и ее связь с зависимостью от Интернета / В.А. Москвин, Н.В. Москвина // МНКО. – 2019. – №2 (75). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proizvolnaya-regulyatsiya-cheloveka-i-ee-svyaz-s-zavisimostyu-ot-interneta> (дата обращения: 17.03.2026).
2. Батоцыренов В.Б. Соотношение влияния мотивации потока, личностных ценностей и волевого контроля на академические достижения студентов / В.Б. Батоцыренов // МНКО. 2013. №5 (42). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-vliyaniya-motivatsii-potoka-lichnostnyh-tsennostey-i-volevogo-kontrolya-na-akademicheskie-dostizheniya-studentov> (дата обращения: 17.03.2026).
3. Богачева Н.В., Войскунский А.Е. Когнитивные стили и импульсивность у геймеров с разным уровнем игровой активности и предпочитаемым типом игр / Н.В. Богачева, А.Е. Войскунский // Психология. Журнал ВШЭ. – 2015. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnye-stili-i-impulsivnost-u-geymerov-s-gaznym-urovнем-igrovoy-aktivnosti-i-predpochitaemym-tipom-igr> (дата обращения: 17.03.2026).
4. Лучинкина И.С. Психологические особенности эмоциональной сферы личности геймеров / И.С. Лучинкина // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Социология. Педагогика. Психология. – 2022. – Том 8 (74). Специальный выпуск. – С. 158-166.
5. Шляпников В.Н. Влияние социальных сетей на волевою регуляцию у старшеклассников / В.Н. Шляпников // Нижегородское образование. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sotsialnyh-setey-na-volevuyu-regulyatsiyu-u-starshek> lassnikov (дата обращения: 17.03.2026).
6. Воронцова Е.Г. Исследование самоэффективности и саморегуляции студентов технического вуза в контексте регуляторного подхода / Е.Г. Воронцова // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Психология. – 2017. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-samoeffektivnosti-i-samoregulyatsii-studentov-tehnicheskogo-vuza-v-kontekste-regulyatornogo-podhoda> (дата обращения: 17.03.2026).
7. Шаманаева М.А., Белобрыкина О.А. Социально-психологические особенности подростков, склонных к игровой зависимости / М.А. Шаманаева, О.А. Белобрыкина // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. – 2019. – №4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskie-osobennosti-podrostkov-sklonnyh-k-igrovoy-zavisimosti> (дата обращения: 17.03.2026).

8. Веракса А.Н., Бухаленкова Д.А. Применение компьютерных игровых технологий для развития регуляторных функций дошкольников / А.Н. Веракса, Д.А. Бухаленкова // Российский психологический журнал. – 2017. – Т. 14, № 3. – С. 106-132.
9. Подпругина В.В. Критерии целеполагания и их вклад в волевую регуляцию / В.В. Подпругина // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. – 2025. – №1 (854). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-tselepolaganiya-i-ih-vklad-v-volevuyu-regulyatsiyu> (дата обращения: 17.03.2026).
10. Lafreniere M.-A.K., Verner-Filion J., Robert J. Vallerand Development and validation of the Gaming Motivation Scale (GAMS) / M.-A.K. Lafreniere, J. Verner-Filion, J. Robert // Personality and Individual Differences. – 2012. – №53. – P. 827-831.
11. Luxford E, Türkay S, Frommel J, Tobin S.J., Mandryk R.L., Formosa J, Johnson D. Self-Regulation as a Mediator of the Associations Between Passion for Video Games and Well-Being / E. Luxford, S. Türkay, J. Frommel, S.J. Tobin, R.L. Mandryk, J. Formosa, D. Johnson // Cyberpsychol Behav Soc Netw. – 2022. – №25(5). – P. 310-315.
12. Cregan S.C., Toth A.J. Campbell M.J. Playing for keeps or just playing with emotion? Studying tilt and emotion regulation in video games / S.C. Cregan, A.J. Toth, M.J. Campbell // Front. Psychol. – 2024. – URL: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.13852.42/full>
13. Иванова Н.А., Артемов А.В., Волохонский В.Л., Дубик С.В. Мотивация онлайн-гейминга в контексте теории самодетерминации (Sdt) / Н.А. Иванова, А.В. Артемов, В.Л. Волохонский, С.В. Дубик // Вестник СПбГУ. Серия 16: Психология. Педагогика. – 2016. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-onlayn-geyminga-v-kontekste-teorii-samodeterminatsii-sdt> (дата обращения: 25.03.2026).
14. Моросанова В.И., Кондратюк Н.Г. Стиль саморегуляции поведения - ССПМ 2020 / В.И. Моросанова, Н.Г. Кондратюк // Вопросы психологии. – 2020. – № 4. – С. 155-167.

PSYCHOLOGICAL CONTENT OF VOLUNTARY REGULATION IN GAMERS WITH DIFFERENT LEVELS OF GAMING ACTIVITY

Rasina E.O., Zhovtorypinko M.A.

*SBEIHE RC CEPU named after Fevzi Yakubov, Simferopol Russia
E-mail: rasina.evelina@mail.ru*

This article examines the differentiation of volitional regulation and motivational profiles in gamers depending on their level of involvement in gaming. Based on theoretical analysis and empirical data obtained using V.I. Morosanova's "Style of Self-Regulation of Behavior - 2020" questionnaire and gaming motivation assessment methods, four types of regulatory patterns have been identified: from harmonious control with the subordination of the game to real-world goals to a complete collapse of the volitional sphere outside the virtual context. It is shown that as gaming addiction progresses, a reciprocal dissociation of self-regulation occurs: competence in programming actions within the game increases or is maintained, while in real life, modeling of conditions, flexibility, and criticality in evaluating results sharply decline. It has been established that the key predictor of the transition to addictive behavior is not a decrease in intrinsic motivation for gaming, but an inversion of the motivational profile with the dominance of amotivation and the loss of volitional mediation of activity. The obtained results deepen the understanding of the mechanisms of gaming addiction and can

be used to develop programs for the prevention and correction of maladaptive forms of digital behavior.

Keywords: gamer, gaming activity, volitional regulation, gaming motivation

References

1. Moskvina V.A., Moskvina N.V. Voluntary human regulation and its connection with Internet addiction, *MNKO*, **2** (75), (2019), URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proizvolnaya-regulyatsiya-cheloveka-i-ee-svyaz-s-zavisimostyu-ot-interneta> (date of access: 17.03.2026).
2. Batotsyrenov V.B. The relationship between the influence of flow motivation, personal values and volitional control on students' academic achievements, *MNKO*, **5** (42), (2013), URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-vliyaniya-motivatsii-potoka-lichnostnyh-tsennostey-i-volevogo-kontrolya-na-akademicheskie-dostizheniya-studentov> (accessed: 17.03.2026).
3. Bogacheva N.V., Voyskunsky A.E. Cognitive styles and impulsivity in gamers with different levels of gaming activity and preferred types of games, *Psychology. HSE Journal*, **1** (2015), URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnye-stili-i-impulsivnost-u-geymerov-s-raznym-urovнем-igrovoy-aktivnosti-i-predpochitaemym-tipom-igr> (date of access: 17.03.2026).
4. Luchinkina I.S. Psychological features of the emotional sphere of the personality of gamers, *Scientific notes of the Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky Sociology. Pedagogy. Psychology*, **8** (74). Special issue, 158 (2022).
5. Shlyapnikov V.N. The influence of social networks on volitional regulation in high school students, *Nizhny Novgorod education*, **1** (2018), URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sotsialnyh-setey-na-volevuyu-regulyatsiyu-u-starshek-lass-nikov> (date of access: 17.03.2026).
6. Vorontsova E.G. Study of self-efficacy and self-regulation of students of a technical university in the context of a regulatory approach, *Bulletin of Irkutsk State University. Series: Psychology*. (2017), URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-samoeffektivnosti-i-samoregulyatsii-studentov-tehnicheskogo-vuzaza-v-kontekste-regulyatornogo-podhoda> (date of access: 17.03.2026).
7. Shamanaeva M.A., Belobrykina O.A. Social and psychological characteristics of adolescents prone to gaming addiction, *Bulletin of pedagogy and psychology of Southern Siberia*, **4** (2019), URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskie-osobennosti-podrostkov-sklonnyh-k-igrovoy-zavisimosti> (date of access: 17.03.2026).
8. Veraksa A.N., Bukhalenkova D.A. Application of computer gaming technologies for the development of regulatory functions of preschoolers, *Russian Psychological Journal*, **14**, **3**, 106 (2017).
9. Podrugina V.V. Goal-setting criteria and their contribution to volitional regulation, *Bulletin of the Moscow State Linguistic University. Education and pedagogical sciences*, **1** (854) (2025), URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-tselepolaganiya-i-ih-vklad-v-volevuyu-regulyatsiyu> (date of access: 17.03.2026).
10. Lafreniere M.-A.K., Verner-Filion J., Robert J. Vallerand Development and validation of the Gaming Motivation Scale (GAMS), *Personality and Individual Differences*, **53**, 827 (2012).
11. Luxford E, Türkay S, Frommel J, Tobin S.J., Mandryk R.L., Formosa J, Johnson D. Self-Regulation as a Mediator of the Associations Between Passion for Video Games and Well-Being, *Cyberpsychol Behav Soc Netw*, **25**(5), 310 (2022).
12. Cregan S.C., Toth A.J. Campbell M.J. Playing for keeps or just playing with emotion? Studying tilt and emotion regulation in video games, *Front. Psychol*, (2024), URL: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.13852/42/full>
13. Ivanova N.A., Artemov A.V., Volokhonsky V.L., Dubik S.V. Motivation for online gaming in the context of self-determination theory (Sdt), *Bulletin of St. Petersburg State University. Episode 16: Psychology. Pedagogy*, **2** (2016), URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-onlayn-geyminga-v-kontekste-teorii-samodeterminatsii-sdt> (date of access: 03/25/2026).
14. Morosanova V.I., Kondratyuk N.G. Style of self-regulation of behavior - SSRB 2020, *Questions of Psychology*, **4**, 155 (2020).